

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
TORPAQŞÜNASLIQ VƏ AQROKİMYA İNSTİTUTU
XƏZƏR UNİVERSİTETİ

TORPAQŞÜNASLIQ ELMİNİN DÜNƏNİ, BU GÜNÜ VƏ SABAHI
Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans
5-6 dekabr 2022-ci il

«SOIL SCIENCE IN THE PAST, IN THE PRESENT AND FUTURE»
International scientific and practical conference
December 5-6, 2022

«ПОЧВОВЕДЕНИЕ В ПРОШЛОМ, В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ»
Международная научно-практическая конференция
5-6 декабрь 2022 год

Baku, Azerbaijan, 2023

Т.Кулиев., У.Жуманов., О.Тожиева. Гулистанский Государственный Университет, Республика Узбекистан. 266

УДК: 631.423: 421.1

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ПРИ ВЕДЕНИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ПОЧВАХ СЕРОЗЕМНОЙ ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА

Таикузиев М.М., Карабеков О.Г., Каримов Х.Х. Институт почвоведения и агрохимических исследований, г. Ташкент..... 268

УДК 332.334 (476)

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА ПОЧВ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ

Тишкович О.В. Учреждение образования «Белорусская государственная орденом Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» 273

УДК 574.4:502.36:692.43:692.23:697.12:628.8

«ЗЕЛЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ» КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЛАНДШАФТОВ УРБООЦЕНОЗОВ

Ткаченко Т.Н. Киевский Национальный Университет Строительства и Архитектуры..... 275

УДК 631.421+634.574

АНАЛИЗ ПОЧВ В ЗОНЕ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕМЯННОГО ПОТОМСТВА ФИСТАШКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СОРТОВ В УЗБЕКИСТАНА

Худайназарова Н.Х., Янгибаева И.З., Эшанкулов Б.И. Научно-исследовательский институт лесного хозяйства, Ташкент..... 278

УДК 631.4

ДИАГНОСТИКА ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ ОСАДКОВ ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Р.КУРЫ

*Ширинова Ш.М., Гасымов Э.М., Курбанов В.Р. *Министерство Науки и Образования Институт Почвоведения и Агрохимии Азербайджан.....* 280

УДК: 631.6

РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЛЕВОГО РЕЖИМА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСАХ

Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Садиев Ф.Ф., Кадиров Д.Т. Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем г. Ташкент..... 282

УДК 631.421+674.031.632.264.2

АНАЛИЗ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЧВЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ САЖЕНЦЕВ ДУБА В ПИТОМНИКЕ ЗАМИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Янгибаева И.З. Эшанкулов Б.И. НИИ Лесного хозяйства, Узбекистан..... 285

УОТ 57

молярных отношений: $\text{SiO}_2:\text{Al}_2\text{O}_3=5.7$; $\text{SiO}_2:\text{F}_2\text{O}_3=5.2$; $\text{SiO}_2:\text{R}_2\text{O}_3=4.9$

Молярное отношение $\text{SiO}_2:\text{Al}_2\text{O}_3>4$ свидетельствует о наличии в осадке минералов монтмориллонитовой группы и гидрослюды.

В сочетании с гуминовыми кислотами минералы монтмориллонитовой группы образуют водопрочные агрегаты. Отношение $\text{SiO}_2:\text{R}_2\text{O}_3=4.9$, что указывает на сиаллитную кору выветривания (по С.В.Зонну, 1969), распространенных в регионах с умеренно-влажным климатом, для нее характерны образование глинистых минералов, преимущественно монтмориллонитовой группы и гидрослюды, сохранение наиболее устойчивых первичных минералов.

По результатам расшифровки рентгенограмм удается идентифицировать следующие минеральные фазы: смектитовая, гидрослюдистая, каолинитовая, хлоритовая. Присутствует также тонкодисперсный кварц.

Литература

- 1.Алиев И.Г. – 2015 год в Азербайджане объявлен годом сельского хозяйства. Общественно-политическая газета. 12 января 2015 г. Баку.
- 2.Горбунов Н.И. – Минералогический состав взвесей рек Куры, Аракса и Аму-Дарьи. Тр.почвенного инс-та им.В.В.Докучаева, т.53, 1958, с.103-115
- 3.Ковда В.А. и др.– Значение ирригационных наносов р.Аму-Дарьи и плодородии орошаемых почв. Почвоведение 4, 1959, с.114-123
- 4.Ширинова Ш.М., Гасымов Е.М., Курбанов В.Р. Роль почвенных минералов в стратегии продовольственной безопасности. Lambert Akademik Publishing Saarbruchen Deutschland, 2016, 85 с.

УДК: 631.6

РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЛЕВОГО РЕЖИМА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСАХ

Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Садиев Ф.Ф., Кадилов Д.Т.

Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем г. Ташкент,

Keywords: soil salinization, drainage, salt leaching, water conservation

Summary: The changed conditions: reduction of water supply during the growing season in summer, stable groundwater table around 2 meters, destruction of field drainage, increase of distribution of soil salinity in irrigated lands of Uzbekistan, require new approaches to regulation of salt regime of irrigated fields. Traditional leaching of saline lands under these conditions is ineffective and not always rational in terms of water consumption. Taking into account international experience and experimental data of authors, measures on salts from soils leaching strengthening, allowing to save irrigation water, are proposed.

Проблема улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель всегда была дорогостоящей и непростой. В настоящее время в Узбекистане имеет место износ ирригационно - дренажных систем на массивах орошаемых земель, освоенных в 50-70 е годы конце 20 века.

С учетом реального дефицита воды и условий водопотребления конкретного поля и культуры и возможностей доставки воды возникает необходимость новых подходов к мелиорации засоленных и заболоченных земель.

Засоленные почвы распространены почти на половине орошаемых земель нашей республики и являются одним из факторов, снижающих продуктивность орошаемых земель. Эти земли имеют значительное распространение в основном в равнинной части Узбекистана, но более всего от засоления почв, страдают территория низовьев р. Амударьи.

В зарубежной теории рассоления почв, принятых ФАО промывка почвы от солей

(выщелачивание) рассматривается как промывная доля оросительной воды в вегетационный период (leaching fraction, LF). Эта доля определяется расчетными моделями, с учетом, в первую очередь, минерализации поливной воды, присутствия солей в почве, задаваемого порога опреснения, выпадающих осадков. Научные дискуссии направлены обоснование уменьшения этой доли, в целях экономии оросительной воды. Цели долгосрочного опреснения почвы не ставится, ориентировано на получение урожая с минимальным ущербом от засоления в текущем году [1].

В отечественной науке и практике, основным известным методом борьбы с засолением земель до настоящего времени считается их промывка: выщелачивание (растворение и перемещение) солей, чаще с помощью слоя воды по чекам, образуемых земляными валиками. Промывки проводят в невегетационный, зимне-весенний период.

Расчетные формулы промывных норм учитывают часть объёма воды для насыщения почвы и часть - для вытеснения солевого раствора. Обеспечение водоотведения дренажём, обязательное требование. Также в литературе часто ставится цель, - достижение максимального опреснения, например, перехода засоленности от «сильного» к «слабому».

Данные полевых промывок исследований, указывают, что по многим причинам этого достичь не всегда удаётся. При недостаточно обеспеченном оттоке промывных вод (при подпертом. режиме грунтовых вод) промывка засоленных почв, - малоэффективна: происходит только заполнение свободной ёмкости почвогрунтов и медленное испарение, а растворенные водой соли, останутся в почве. Это очевидно, и, подтверждено отдельными экспериментами авторов. В связи с этим, в бездренажных условиях, можно только перемещать соли вниз перед посевом, для получения всходов растений. Но при этом возможны ущербы урожаю, если в вегетацию не будут обеспечены частые поливы культур.

На основе аналитической и статистической оценки результатов и эффективности, ранее проведенных полевых промывок земель [3], установлена закономерность: диапазон удельных затрат воды, зависит, в первую очередь от исходной степени засоления почвы, чем выше исходная степень засоления, тем меньше удельные затраты воды

Для предварительной оценки затрат воды на промывку при различных степенях исходного засоления почвы могут служить эмпирические уравнения, полученные авторами. Обобщенное уравнение выражается зависимостью:

$$Y = 6314,4X^{-1,005}$$

где, Y – удельные затраты воды, м³/га для снижения засоленности почвы на 1 dS/m;

X – исходное засоление почвы, по ECe, dS/m.

Таблица
Классификации оценки засоление почв

Код	Степень засоления почв	ФАО, e, dS/m	Отечественные классификации				
			Cl', %	Na', мг-в/100 гр почвы	По сумме окс. солей	По плотному остатку	
					Хлоридно -сульфатный тип засоления	Сульфатный	
1	Не засоленные	0-2	< 0,02	< 1,0	<0,10	<0,25	<0,30
2	Слабозасоленные	2-4	0,02-0,035	1,0-3,0	0,10-0,25	0,25-0,40	0,30-0,60
3	Среднезасоленные	4-8	0,035-0,07	3,1-6,0	0,25-0,50	0,40-0,70	0,60-1,00
4	Сильнозасоленные	8-16	0,07-0,14	6,1-12,0	0,50-0,90	0,70-1,20	1,00-2,00
5	Очень засоленные	>16	> 0,14	12,1-28,0	>0,90	>1,2	>2,0

* ECe, dS/m,- электропроводность водного экстракта из насыщенной почвы, выраженная в децисименсах на метр и отражает суммарное количество водорастворимых солей в почве. Связь с плотным остатком, зависит от типа преобладающих солей и мехсоставом. Для условий Сырдарьинской области Узбекистана эмпирическим путём получена зависимость: процентное содержание плотного остатка в водной вытяжке = 0,117ECe.

Опытные данные показали, что даже при максимально обеспеченном отведении

промывных вод, опреснить почву до степени слабого засоления, можно только по наиболее подвижному элементу хлор - иону. В основном для опреснения почвы по ЕСе на 1 dS/m требуется от 135 до 1613 м³/га воды.

Если в настоящее время подача 6000 м³/га представляется водозатратной, то видимому и не следует и ставить такую цель. Однако желательно планировать (прогнозировать) степень опреснения и остаточное засоление почвы, при тех или иных объемах подачи воды.

Авторами данной публикации ранее исследовано применение разных технологий промывки, приёмов и препаратов, повышающих выщелачивание солей из почвы: глубокое рыхление, а с 2015 года изучено влияние применения отечественного мелиоранта Биосолвент. В результате исследований к настоящему моменту экспериментально обоснована водосберегающая технология круглогодичного регулирования водно - солевого режима орошаемых почв (в период вегетационных поливов, зимне- весенних промывок земель и при рассоления заброшенных земель атмосферными осадками).

1. Доказана, эффективность усиления выщелачивания солей из почвы с помощью обработки почвы безопасным препаратом отечественного производства - Биосолвент, который является аналогом зарубежного препарата Сперсал, и, в основном состоит из безвредной полималеиновой кислоты. Экспериментальными данным авторов, установлено, что при промывке сильнозасоленных почв, препарат способствует большему выщелачиванию вредных ионов: хлора на 35...42 %, что соответственно сокращает затраты воды. Экономия воды, за счёт усиления выщелачивания солей при промывке почв, составляет около 2000 м³/га [4].

2. Установлена эффективность использования препарата Биосолвент в период вегетации хлопчатника для снижения засоленности в корневой зоне растений при поливе по бороздам. После опрыскивания поверхности борозд препаратом, разведённым 1:10, перед поливом хлопчатника, выщелачивание солей усиливается на 25 %, что позволяет получить прибавку урожая хлопчатника - 7,5 ц/га, без дополнительных затрат воды.

3. По опытным данным [3] качественное рыхление почвы снижает объёмную массу почв с 1,65 до 1,24 г/см³ при увеличении инфильтрации воды в почву с 0,14 мм/мин до 1,7-2,1 мм/мин. Глубокое рыхление почв, не только позволяет вымывать соли вниз, оно препятствует сезонному накоплению солей из грунтовых вод (от весны к осени и далее), снижая интенсивность испарений, за счет разрыва капиллярных ходов в почве.

4. В целях экономии воды, испытана и предложена технология рассоления почв заброшенных земель без подачи воды, с помощью лишь зимне- весенних атмосферных осадков, при сочетании глубокого рыхления почвы с применением препарата Биосолвент. По опытным данным, такая технология, при выпадении осадков 300 мм, позволила снизить засоление в верхнем 0-30 см слое почвы с 16 до 8 dS/m. Это дает возможность посеять весной солеустойчивые культуры, например ячмень [5].

Таким образом, для повышения эффективности промывки в условиях дефицита воды и при недостаточной дренированности поля, рекомендуется:

А. Планировать подачу воды на выщелачивание солей из 0-50 см слоя почвы (для средних суглинков при средней степени засоления почв норма подачи воды составят 3000-4000 м³/га)

Б. Усилить солеотдачу почв, и, тем самым, уменьшить указанную норму подачи воды с помощью:

- увеличения инфильтрации уплотненных почв, проведением качественного рыхления поля на глубину 70 см осенью, задолго до начала промывки (при продольных и поперечных проходах рыхлителя, с расстоянием между зубьями не более 80 см);

- усиления выщелачивания солей применением химического препарата Биосолвент.

Вышеуказанные меры лучше всего применять комплексно. При этом следует учитывать экономические аспекты. Так рыхление почвы на глубину 70 см стоит -70

долларов/га и действует 3 года, и стоимость Биосолвента 8 долларов/литр, требуется 10 л/га – 80 долларов. Потребность в применении Биосолвента можно определить при контроле засоления почвы портативным прибором- элетрокондуктометром.

Литература

1. Ayers, R.S. and Westcot, D.W. Water Quality for Agriculture. // Irrigation and drainage paper (29), FAO, Rome 1976, pp. 17-18.
2. Bresler, E., McNeal, B.L., Carter, D.L. Management. In: Saline and Sodic Soils. Advanced Series in Agricultural Sciences, vol. 10 (1982). Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 238-239.
3. Ражабов А.А., Широкова Ю.И., Палуашова Г., Кошек Р. Анализ эффективности промывных поливов в производственных и опытных условиях. //Сб. науч. тр САНИИРИ «Проблемы и задачи целевого и эффективного использования водных ресурсов фермерскими хозяйствами» (Ташкент 23 декабря 2009 г.), Ташкент, 2009. С. 169-180.
4. Садиев Ф.Ф., Юлдашев М.З., Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Якубов М.А. О методах восстановления гипсоносных и сильнозасоленных почв Сырдарьинской области в современных условиях. //Журнал. Irrigatsiya va melioratsiya. № 4(18). 2019. С.7-13.
5. Shirokova Yu I, F F Sadiev, G Q Paluashova Water conservation in reclamation of saline irrigated lands of Uzbekistan. // International Journal of Geoinformatics. 2022 ISSN 2673-0014 (Online).

УДК 631.421+674.031.632.264.2

АНАЛИЗ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЧВЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ САЖЕНЦЕВ ДУБА В ПИТОМНИКЕ ЗАМИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

*Янгибаева И.З. Эшанкулов Б.И.
НИИ Лесного хозяйства*

Key words: nutrition, element, experience, diet, macro, micro, field, stock, soil, oak, seedling, humus, mobile, nitrogen, phosphorus, potassium.

Abstract. Seedlings are the main planting material in afforestation and landscaping. For this reason, in countries with developed forestry, special attention is paid to nurseries. Along with the biology of trees, when growing seedlings, the soil and climatic conditions of the region are studied. Our experiments show the results of the analysis of soil conditions and agrochemical indicators of the experimental plot where oak seedlings are grown in the nursery of the Zaamin State Forestry of the Jizzakh region.

Для выращивания растений в почве должна быть создана благоприятная питательная среда. Для этого необходимо обогатить почву этими питательными веществами или эффективно использовать имеющиеся. В силу своих биологических особенностей растения предъявляют различные требования к питательной среде. В их рационе макро- и микроэлементы должны присутствовать в определенных количествах и пропорциях. Коэффициент использования веществ запаса питательных веществ почвы зависит от генетического типа почвы, механического состава и других факторов. Исходя из своих особенностей, любое растение усваивает питательные вещества и питает свой организм. В этом процессе происходят определенные изменения. В почве необходимо создать благоприятную среду для выращивания растений. Для этого необходимо обогатить почву этими питательными веществами или эффективно их использовать. Это позволяет выделить тот или иной вид растения в конкретных почвенно-климатических условиях и разработать необходимый для него комплекс агротехнических мероприятий [3]. Среди представителей семейства дубовых дуб черешчатый (*Quercus robur-pedunculata*) и его копьевидная форма были наиболее успешно интродуцированы в Узбекистан, за ними следует дуб каштанolistный (*Quercus castaneifolia*), дуб испанский также показал, что может хорошо расти в наши условия. В связи с этим предпринимаются усилия по интродукции и